

BINAR LEYBNIS ALGEBRALARI VA ULARNING ELEMENTAR XOSSALARI

Abdimo'min Bekboyev Begbo'ta o'g'li¹

Fayziyeva Fotima Azamatovna²

Abdurashidov Nuriddin G'iyoziddin o'g'li³

¹Termiz Davlat Universiteti magistranti
bekboyevabdimomin@gmail.com

²Termiz Davlat Universiteti talabasi
fayziyevaf67@gmail.com

³Samarqand davlat universiteti talabasi
abdurashidovnuriddin9550@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517224>

Annotatsiya: Ushbu maqolada algebra sohasining ajralmas qismi bo'lmish Binar hamda Leybnis algebra lariga doir ta'riflar, tushunchalar, ularning elementar xossalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Binar, Leybnis, algebra, elementar xossa, ta'rif, isbot, matematika.

KIRISH

Olmon faylasufi va matematigi G.Leybnis (1646-1716) birinchi bo'lib mantiqiy fikrlashga hisob xarakterini berish zarur degan g'oya bilan chiqdi. Buning uchun, uning fikricha, hamma ilmiy tushunchalar va mulohazalarni asosiy mantiqiy elementlarga keltirib, ularni ma'lum simvollar bilan belgilash kerak.

ADABIYOTLAR SHARHI

G.Leybnis g'oyalari faqat XIX asrdagina o'z rivojini topdi. Ingliz olimlari J.Bul (1815-1864), Ch.Pirs (1839-1914), B.Rassel (1872-1970), A.Uaytxed (1861-1947), U.Jevons (1835-1882), olmon olimlari G.Fryoge (1848-1925), D.Gilbert (1862-1943), E.Shryoder (1841-1902), shotlandiyalik matematik O. de Morgan (1806-1871), rus olimlari P.S.Poreskiy (1846-1907), V.I.Glivenko (1897-1940), I.I.Jegalkin (1869-1947) va boshqalar mantiq sohasidagi ishlari bilan simbolik yoki matematik mantiqni (logikani) yaratdilar. Matematik mantiq asoschilaridan biri bo'lgan J.Bul (J.Bul mashhur «So'na» romanining muallifi Lilian Voynichning otasidir) mustaqil ravishda grek, lotin, nemis, fransuz va italyan tillarini hamda matematikani o'rganadi. U 1847 yilda yozilgan «Mantiqning matematik tahlili», «Mantiqiy hisob» va 1854 yilda yozilgan «Fikrlash qonunlarini tadqiq etish» kitoblarida mantiqni algebraik formaga keltirdi va matematik mantiqning aksiomalar sistemasini yaratdi. Bulning

mantiqiy hisobi bul algebrasi deb yuritiladi. J.Bul mantiq va matematika operatsiyalari o'rtasidagi o'xshashlikka asoslanib, mantiqiy xulosalarga algebraik simvolikani qo'lladi. U mantiq operatsiyalarini formallashtirish (rasmiylashtirish) uchun quyidagi simvollarni (belgilarni) kiritdi:

- predmetlarni belgilash uchun (x, y, z, \dots) lotin alifbosining (alfavitining) kichik harflarini;
- predmetlar sifatini belgilash uchun (X, Y, Z, \dots) lotin alifbosining bosh harflarini;
- biror mulohazaga akslantirilgan hamma predmetlar sinfi 1 ni;
- ko'rilishi lozim bo'lgan predmetlar yo'qligining belgisi 0 ni;
- mulohazalarni mantiqiy qo'shishning "+" belgisini; - mulohazalarni mantiqiy ayirishning "-" belgisini;
- mulohazalar tengligining "=" belgisini.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Simvolik bul algebrasida mantiqiy ko'paytirish amali, xuddi algebraik qiymatlarni ko'paytirishdagidek kommutativlik

$$xy = yx$$

va assotsiativlik

$$x(yz) = (xy)z$$

xossalariga ega. Mantiqiy qo'shish amali ham kommutativlik va assotsiativlik xossalariga ega:

$$x + y = y + x, (x + y) + z = x + (y + z).$$

Bul algebrasida yig'indi ko'paytmaga nisbatan distributivlik qonuniga bo'ysunadi:

$$x(y + z) = xy + xz.$$

J.Bul algebraik simvolikalar yordami bilan hamma mantiqiy operatsiyalarni ikki qiymatli (1 va 0) algebra qonunlariga bo'ysunadigan formal (rasmiy) operatsiyalarga keltirishni o'yladi. Bul funksiyalari va uning argumentlari faqat ikki qiymat - «chin» va «yolg'on» qiymatlar qabul qiladi. Mantiq algebrasi qoidalari orqali oddiy mulohazalardan murakkab mulohazalarni hosil qilish mumkin. Masalan:

xy - bir vaqtda x va y xossalarga ega bo'lgan predmetlar klassi;

$x(1 - y)$ - x xossaga ega va y xossaga ega bo'lmagan predmetlar klassi;

$(1 - x)y$ - y xossaga ega va x xossaga ega bo'lmagan predmetlar klassi;

$(1 - x)(1 - y)$ - x va y xossalarga ega bo'lmagan predmetlar klassi. Hozirgi matematik mantiq fanini yaratishda fundamental rol o'ynagan Bul simvolik

logikasi mukammallashtirishga muhtoj edi. Masalan, Jevons fikricha mantiqiy ayirish operatsiyasi ayrim noqulaylikka olib keladi.

metodini yaratdi.

Mantiq algebrasi elektr sxemalarni loyihalashda va tekshirishda, avtomatik hisoblash mashinalarini loyihalash va programmalashda, diskret avtomatlarni mantiqiy loyihalashda, EHM elementlari va qismlarini loyihalashda, har xil texnik sistemalar, qurilmalar va avtomatik mashinalarni analiz va sintez qilishda keng miqyosda tatbiq etiladi. Matematik mantiq fani elektron hisoblash mashinalarining vujudga kelishiga va uni mukammallashtirishga katta hissa qo'shdi. Kombinatorika muammolari bilan XI-XV asrlarda Sharq olimlari, jumladan, Bxaskara Acharya, Nosir ad-Din-Muhammad at-Tusiy, Ali Qushchi, Umar Hayyom shug'ullanib, olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy natijalar olishgan

Ilmiy adabiyotda Paskal uchburchagi deb ataluvchi sonlar jadvali Paskal nomi bilan atalishiga qaramasdan, bunday sonlar jadvali juda qadimdan dunyoning turli mintaqalarida, jumladan, Sharq mamlakatlarida ham ma'lum bo'lgan: Erondagi Tus shahrida (hozirgi Mashhadda) yashab ijod qilgan Nosir at-Tusiy XIII asrda bu jadvaldan foydalanib, ikkita son yig'indisining natural darajasini hisoblash usulini o'zining ilmiy ishlarida keltirgan bo'lsa, g'arbda Al-Kashi nomi bilan mashhur Samarqandlik olim Ali Qushchi butun sonning istalgan natural ko'rsatkichli arifmetik ildizi qiymatini taqribiy hisoblashda bu jadvaldan foydalana bilgan. XVI asrga kelib G'arbiy Yevropada bu sonlar uchburchagi haqida M. Shtifel arifmetika bo'yicha qo'llanmalarida yozgan va u ham butun sonidan istalgan natural ko'rsatkichli arifmetik ildizning taqribiy qiymatini hisoblashda bu uchburchakdan foydalana bilgan. 1556 yilda bu sonlar jadvali bilan N. Tartalya, 1631 yilda U. Otrred ham shug'ullanishgan. Faqatgina 1654 yilga kelib B. Paskal bu sonlar jadvali haqidagi ma'lumotlarni o'zining "Arifmetik uchburchak haqidagi traktat" nomli asarida e'lon qildi. Ixtiyoriy a va b haqiqiy sonlar hamda n natural son uchun $n(a + b)$ ifodaning ko'phad shaklidagi yoyilmasi XVII-XVII asrlarda yashagan Nyuton nomi bilan Nyuton binomi deb yuritiladi. Vaholangki, qadimgi greklar $n(a + b)$ ifodaning qatorga yoyilmasini n ning faqat $n = 2$ bo'lgan holda bilishgan bo'lsa, Umar Hayyom (1048-1122) va Ali Qushchi (1436 yilda vafot etgan) bu ifodani $n > 2$ bo'lgan natural sonlar uchun ham qatorga yoya bilganlar. Nyuton esa 1767 yilda yoyilma formulasini isbotsiz manfiy va kasr n sonlar uchun ham qo'llagan. Hozirgi vaqtda kombinatorik tahlil masalalari, asosan, uch turga bo'linadi. Birinchi tur masalalar elementar kombinatorika masalalari deb yuritiladi va ular, ko'pincha,

berilgan to'plam elementlari bilan bog'liq mumkin bo'lgan yechimlar sonini aniqlashga keltiriladi.

NATIJALAR

Ta'rif. $X \times X$ ning istalgan G qism to'plami binar munosabat deyiladi. Binar munosabatlar P, Q, R va boshqa lotin harflari bilan belgilanadi.

Matematikada binar munosabatlar « \Rightarrow », « \leftarrow », « \rightarrow », « \neq », « \mid », « \perp » kabi belgilar orqali beriladi.

Masalan: $c = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ to'plam elementlari orasidagi munosabat $R: \langle x \rangle y \rangle$ berilgan. U quyidagi juftliklar to'plami orqali ifoda qilinadi.

$G = \{(4;3), (5;3), (5;4), (6;3), (6;4), (6;5), (7;3), (7;4), (7;5), (7;6), (9;3), (9;4), (9;5), (9;6), (9;7)\}$.

Ta'rif: Agar X to'plamning har bir elementii o'z-o'zi bilan R munosabatda bo'lsa (ya'ni, xRx bajarilsa), u holda R munosabat X to'plamda reflektiv deyiladi.

Masalan, « \Rightarrow », « \mid », « \neq » munosabatlar reflektivdir.

Ta'rif: Agar X to'plamning birorta ham elementi uchun xRx bajarilmasa, u holda R munosabat X to'plamda antireflektiv deyiladi.

Masalan, « \leftarrow », « \rightarrow », « \perp » munosabatlar antireflektivdir.

Ta'rif: Agar X to'plamda R munosabat berilgan bo'lib, xRy va yRx shartlar bir vaqtda bajarilsa, R -simmetrik munosabat deyiladi.

Masalan, « \mid », « \perp », « \Rightarrow » munosabatlar simmetrik munosabatlardir.

Ta'rif: Agar X to'plamda R munosabat uchun xRy va yRx ekanligidan $x=y$ ekanligi kelib chiqsa, R antisimmetrik munosabat deyiladi.

Masalan, « x soni u soniga karrali» munosabati antisimmetrikdir.

Ta'rif: Agar X to'plamda berilgan R munosabat uchun xRy va uRz ekanligidan xRz bajarilishi kelib chiqsa, u holda R munosabat tranzitiv deyiladi.

Masalan, « \Rightarrow », « $\dot{\cdot}$ », « \leftarrow » kabi munosabatlar tranzitivdir.

Ta'rif: Har qanday R munosabat reflektiv, simmetrik va tranzitiv bo'lsa, u holda R ekvivalentlik munosabati deyiladi.

Masalan, « \mid », « \Rightarrow », « \Leftarrow » kabi munosabatlar ekvivalentlik munosabati bo'ladi. Ekvivalentlik munosabati to'plamni sinflarga ajratadi.

Ta'rif: Agar R munosabat antisimmetrik va tranzitiv bo'lsa, u holda R tartib munosabati deyiladi.

Masalan, « \leftarrow », « \rightarrow », « \leq », « \geq » lar tartib munosabati bo'ladi.

Ta'rif: Agar X va Y to'plam elementlari orasidagi R munosabatda X to'plamning har bir elementiga Y to'plamning bittadan ortiq bo'lmagan elementi mos kelsa, u holda R funktsional munosabat yoki funktsiya deyiladi. (Misollar maktabdan olinadi).

Ta'rif: Agar R munosabat funktsional bo'lsa, u holda uning aniqlanish sohasi funktsiyaning aniqlanish sohasi deyiladi. qiymatlar sohasi esa, funktsiyaning qiymatlar sohasi deyiladi.

Ta'rif: Agar X va Y to'plamlar elementlari orasidagi R munosabatda X ning har bir elementiga Y ning faqat bitta elementi mos kelsa, u holda R munosabat X ni Y ga sur'ektiv akslantirish deyiladi.

Ta'rif: Agar akslantirishning qiymatlar sohasi Y to'plam bilan teng bo'lsa, akslantirish in'ektiv deyiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Andrew Douglas, Hubert de Guise, Some nonunitary, indecomposable representation of the Euclidean algebra $e(3)$, J. Phys A: Theor. 43(2010).
2. Aliev E.T., Leibniz algebras associated with representations of the Euclidean algebra $e(3)$. NamDU ilmiy axborotnomasi, 2017 yil 1-son, 36-bet (8 bet).
3. Humphreys J E 1972 Introduction to Lie Algebras and Representation Theory (New York: Springer)
4. [https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/matematika/Matematika%20\(N.Hamedova,%20Z.Ibragimova,%20T.Tasetov\).pdf](https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/matematika/Matematika%20(N.Hamedova,%20Z.Ibragimova,%20T.Tasetov).pdf)
5. <https://fayllar.org/algebra-tushunchasi.html>

